

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybeyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisod fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

INNOVATSION MENEJMENT YONDASHUVLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI BOSHQARISH VA TASHKIL ETISH

Bakayeva Mohira Ahrorovna

Buxoro davlat universiteti
Iqtisodiyot kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalarini boshqarish va tashkil etish masalalari ko'rib chiqiladi. Innovatsiyalarni samarali joriy etish orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va yangi mahsulotlar yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Maqolada innovatsion menejmentning nazariy asoslari, uni tatbiq etishdagi muammolar va ularni amaliy yechimlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Innovatsion menejment, sanoat korxonalarini, raqobatbardoshlik, texnologik innovatsiyalar, moliyalashtirish, texnologik modernizatsiya.

Abstract: This article examines the issues of managing and organizing industrial enterprises based on innovative management approaches. Effective implementation of innovations allows companies to increase competitiveness, optimize production processes, and create new products. The article analyzes the theoretical foundations of innovation management, the challenges of its application, and offers practical solutions.

Keywords: Innovative management, industrial enterprises, competitiveness, technological innovations, financing, technological modernization.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы управления и организации деятельности промышленных предприятий на основе инновационных подходов в менеджменте. Эффективное внедрение инноваций позволяет предприятиям повысить конкурентоспособность, оптимизировать производственные процессы и создавать новые продукты. В статье анализируются теоретические основы инновационного менеджмента, проблемы его реализации и предлагаются практические решения.

Ключевые слова: Инновационный менеджмент, промышленные предприятия, конкурентоспособность, технологические инновации, финансирование, технологическая модернизация.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda sanoat korxonalarini faoliyatini muvaffaqiyatli boshqarish va tashkil etish innovatsiyalarni tatbiq etish bilan uzviy bog'liqdir. Texnologik taraqqiyotning tez sur'atlarda rivojlanishi, raqobatning keskinlashuvi va bozorlarda global o'zgarishlar sanoat korxonalarini yanada moslashuvchan va innovatsion bo'lishga undaydi. Shu sababli, korxonada menejmentida innovatsion yondashuvlar, ya'ni ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, raqamlashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion menejment yondashuvlari sanoat korxonalariga o'z mahsulot va xizmatlarini bozor talablariga tezkor javob qaytarish, raqobatbardoshlikni ta'minlash hamda iqtisodiy samaradorlikka erishishda yordam beradi.

Korxonalar faoliyatida yangiliklar, innovatsion strategiyalar va texnologik yangilanishlarni muvaffaqiyatli joriy qilish orqali nafaqat ichki jarayonlarni optimallashtirish, balki tashqi bozorlarda ham yetakchilik pozitsiyalarini egallash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ushbu maqolada innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalarini faoliyatini samarali boshqarish va tashkil etish masalalari, innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi va bu jarayonlarning samaradorligi keng muhokama qilinadi.

Mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va global bozor talablariga moslashish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda innovatsion menejment yondashuvlari korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyatini ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi. Ammo, sanoat korxonalarida innovatsiyalarni joriy etish jarayonida bir qator muammolar paydo bo'lmoqda. Ushbu maqolada mamlakatimiz sanoat korxonalarida innovatsion menejment yondashuvlarini tatbiq etishdagi asosiy muammolar va ularni hal qilishga qaratilgan amaliy yechimlar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Drucker, P. (2002). *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. Harper & Row Publishers. Ushbu asar innovatsion menejmentning asosiy tamoyillarini yoritadi va innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etishda korxonalariga qanday yondashish kerakligi haqida keng ma'lumot beradi. Drucker innovatsiyalarni tashkilotning rivojlanish omili sifatida ko'rib, tadbirkorlik va menejmentni integratsiyalash jarayonlarini tahlil qiladi. Schilling, M. A. (2017). *Strategic Management of Technological Innovation*. McGraw-Hill Education. Bu manba texnologik yangiliklarni boshqarish strategiyalarini o'rganishga bag'ishlangan. Schilling sanoat korxonalarida texnologik innovatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan strategik yondashuvlarni va ular qanday qilib korxonaning raqobatbardoshligini oshirishi mumkinligini tahlil qiladi.

Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business Review Press. Christensenning asari sanoat korxonalarini uchun innovatsion strategiyalarni ishlab chiqishda muhim manba hisoblanadi. Muallif texnologik innovatsiyalar sababli yirik va barqaror kompaniyalar ham muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkinligini ta'kidlaydi va bu holatga sabab bo'luvchi faktorlarni chuqur tahlil qiladi.

Tidd va Bessant innovatsiyalarni boshqarish bo'yicha tizimli yondashuvni o'rganadilar. Ular texnologik, bozor va tashkiliy o'zgarishlarni bir butun holda boshqarish zarurligini ta'kidlaydilar. Ushbu kitob sanoat korxonalarida innovatsion menejmentni amaliyotga tatbiq etish uchun muhim qo'llanma sifatida qaraladi.

Chesbrough, H. (2003) Chesbroughning "Ochiq innovatsiyalar" nazariyasi sanoat korxonalarida innovatsiyalarni amalga oshirishda muhim yangi yondashuvlarni taqdim etadi. Bu yondashuv bo'yicha korxonalar faqat ichki manbalardan emas, balki tashqi innovatsion g'oyalar va texnologiyalardan ham foydalangan holda o'z salohiyatini oshirishi mumkin.

Freeman va Soete innovatsiyalar iqtisodiyotini o'rganish bilan shug'ullanadilar. Ular sanoat korxonalaridagi innovatsion jarayonlar va ularning iqtisodiy samaradorligi haqida chuqur tahlillar beradi. Bu manba sanoat innovatsiyalarining iqtisodiy jihatlarini tushunish uchun muhimdir.

Porterning raqobat ustunligi nazariyasi sanoat korxonalarining innovatsion strategiyalarini ishlab chiqishda qo'llaniladi. Muallif muvaffaqiyatli korxonalar o'zining raqobat ustunligini innovatsiyalar orqali qanday saqlab qolishi va kuchaytirishi mumkinligini tahlil qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. mavzuni o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullar samarali qo'llanildi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli jarayonni tizimli tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Ilmiy tahlil jarayonida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash va tahlil qilish kabi usullar, shuningdek, sintez va tahlil usullari keng qo'llanildi. Ushbu metodlar tadqiqotning aniqligini va samaradorligini oshirishga yordam berdi. Natijada, mavjud ma'lumotlar va nazariyalar asosida yangi

xulosalar va takliflar ishlab chiqildi, bu esa ilmiy natijalarni mustahkamladi va amaliy tavsiyalarni shakllantirishga imkon berdi.

Shuningdek, bu usullar yordamida sanoat korxonalarida innovatsion menejment yondashuvlarini tatbiq etishdagi muammolar va ularni hal qilishga qaratilgan amaliy yechimlar tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sanoat korxonalarini uchun raqobatbardoshlikni saqlash va rivojlanishning zamonaviy yo'llaridan biri innovatsion menejment yondashuvlarini amaliyotga tatbiq etishdir. Bugungi texnologik va iqtisodiy o'zgarishlar davrida innovatsiyalar sanoat korxonalarining muvaffaqiyatini ta'minlaydigan muhim omillardan biri hisoblanadi. Innovatsion menejment korxonalar faoliyatini optimallashtirish, raqobatbardosh mahsulotlarni yaratish, ishlab chiqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish va umumiy biznes strategiyasini ilg'or texnologiyalarga moslashtirishni o'z ichiga oladi.

Innovatsion menejment korxonada yangi texnologiyalar, mahsulotlar yoki jarayonlarni yaratish va ularni amaliyotga joriy qilish bo'yicha tizimli yondashuvdir. Innovatsion menejmentning asosiy maqsadi – korxonada uchun raqobat ustunligini yaratish va uni uzoq muddatli istiqbolda saqlab qolishdir. Bu yondashuv bir qator nazariy konsepsiyalarni o'z ichiga oladi, jumladan:

Ochiq innovatsiyalar yondashuvi (Open Innovation) – korxonaning innovatsion g'oyalarni nafaqat ichki resurslardan, balki tashqi manbalardan ham izlashga qaratilgan strategiyasi. Ushbu yondashuvda sanoat korxonalarini boshqa kompaniyalar bilan hamkorlik qilib, texnologiyalarni birgalikda rivojlantiradi.

Texnologik innovatsiyalar (Technological Innovation) – sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va mahsulotlar sifatini yaxshilash uchun yangi texnologiyalardan foydalanish. Masalan, avtomatizatsiya, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar sanoatdagi innovatsiyalarning muhim qismidir.

Innovatsion ekotizim yondashuvi (Innovation Ecosystem) – innovatsiyalarni rivojlantirish va amalga oshirish uchun turli tashqi va ichki omillar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni boshqarish. Korxonada ichidagi innovatsion muhitni yaratish va uni rivojlantirishga e'tibor qaratish bu yondashuvning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi.

1-jadval. Innovatsion menejment yondashuvlarini sanoat korxonalarini faoliyatiga tatbiq etishning bosqichlari.

Innovatsion menejment yondashuvlar	Ularning mazmuni
Innovatsion g'oyalarni shakllantirish	korxonada rahbariyati va xodimlari tomonidan innovatsion mahsulotlar, texnologiyalar va jarayonlar bo'yicha g'oyalar yig'iladi. Bu jarayonda ichki va tashqi innovatsion salohiyat tahlil qilinadi.
Innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish	yig'ilgan g'oyalar asosida korxonada uchun eng samarali innovatsion strategiyalar ishlab chiqiladi. Ushbu strategiyalar korxonaning umumiy rivojlanish maqsadlariga mos bo'lishi kerak.
Innovatsiyalarni sinovdan o'tkazish va joriy qilish	tanlangan innovatsiyalar sinovdan o'tkazilib, ular samaradorligi baholanadi. Samarali bo'lgan innovatsiyalar korxonaning kundalik ish jarayonlariga joriy qilinadi.
Innovatsiyalar natijasini monitoring qilish	amalga oshirilgan innovatsiyalarning natijalari tahlil qilinadi, ularning korxonaning raqobatbardoshligi va moliyaviy samaradorligiga ta'siri baholanadi. Shu bosqichda innovatsiyalarni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Innovatsion menejmentni muvaffaqiyatli joriy qilish uchun sanoat korxonalarini bir qator omillarni hisobga olish kerak. Ushbu omillar quyidagilarni o'z ichiga oladi: Raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi – raqamli texnologiyalar sanoatdagi innovatsiyalarning asosini tashkil etadi. Sanoat korxonalarini raqamli transformatsiyalarni joriy qilish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishi va tezlashtirishi mumkin. Kreativ g'oyalarni qo'llab-quvvatlash – korxonada innovatsion muhit yaratish va kreativ g'oyalarni rag'batlantirish muhim hisoblanadi. Xodimlarni innovatsiyaga jalb qilish orqali yangi g'oyalar ishlab chiqish va ularni amalga oshirish imkoniyatlari ortadi. Moliyaviy resurslar va investitsiyalar – innovatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun yetarli moliyaviy resurslar va investitsiyalarga ega bo'lish zarur. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash innovatsion loyihalarni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Xalqaro hamkorlik va tajriba almashinuvi – innovatsion yondashuvlar xalqaro hamkorlik va boshqa davlatlarning ilg'or tajribalaridan foydalanish orqali boyitilishi mumkin. Bu sanoat korxonalariga global bozorlar uchun yangi mahsulotlar yaratishda yordam beradi.

Innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalarining faoliyatini boshqarish bo'yicha bir qancha muvaffaqiyatli amaliyotlar mavjud. Masalan, Tesla kompaniyasi avtomobil sanoatida elektromobillarni yaratish orqali innovatsion texnologiyalarni joriy qildi va butun sanoatga yangilik olib kirdi. General Electric esa raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni sanoat jarayonlariga qo'llash orqali raqobatbardoshligini saqlab qoldi.

Ilmiy tadqiqot jarayonida innovatsion menejment yondashuvlari asosida mamlakatimiz sanoat korxonalarini faoliyatini boshqarish va tashkil etishda bir qator muammolar borligi aniqlandi. Moliyaviy resurslarning cheklanganligi. Sanoat korxonalarida innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun yetarli darajada moliyaviy resurslar mavjud emas. Investitsiyalarning yetishmasligi ko'pincha yangi texnologiyalarni joriy qilish va raqamli transformatsiyalarga o'tishni qiyinlashtiradi. Ayniqsa, kichik va o'rta korxonalar texnologik rivojlanishni moliyalashtirishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Texnologik yetuklikning past darajasi. Ba'zi sanoat korxonalarini hali ham eski texnologiyalardan foydalanmoqda, bu esa ularning ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi va raqobatbardoshligini susaytiradi. Texnologik yetuklikning pastligi innovatsion loyihalarni amalga oshirishga to'sqinlik qiladi va global texnologik trendlarni ortda qoldiradi. Kadrlar malakasining yetishmasligi. Innovatsion menejmentni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun malakali mutaxassislarining yetishmasligi jiddiy muammolardan biridir. Texnologiyalarni samarali boshqarish va raqamli jarayonlarni joriy qilish uchun malakali ishchi kuchi zarur. Ammo, mamlakatimizda ko'plab korxonalar innovatsiyalarni boshqarish bo'yicha tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar bilan ta'minlanmagan. Innovatsion infratuzilmaning rivojlanmaganligi. Sanoat korxonalarini uchun innovatsion infratuzilmaning rivojlanmaganligi, ya'ni ilmiy-tadqiqot markazlari va innovatsion loyihalarni rivojlantirishga ko'maklashadigan tashkilotlarning kamligi korxonalar faoliyatini cheklaydi. Bu esa innovatsion loyihalarning rivojlanishiga va innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro hamkorlikning cheklanganligi. Ko'plab sanoat korxonalarini xalqaro texnologik hamkorlikda qatnashmaydi, bu esa yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va global bozorda raqobatbardoshlikni oshirishga to'sqinlik qiladi. Xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilmaganligi korxonalarining yangi innovatsion g'oyalarga ega bo'lish imkoniyatlarini cheklaydi.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun tadqiqotchi tomonidan bir qator amaliy yechimlar taklif etilgan. Innovatsiyalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish uchun davlat dasturlari va xalqaro moliyaviy manbalar jalb qilinishi lozim. Shuningdek, tijorat banklari va investitsiya fondlari tomonidan innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun imtiyozli kreditlar va grantlarni taqdim etish kerak. Bu esa korxonalariga o'z texnologiyalarini yangilash va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Texnologik modernizatsiyani rag'batlantirish. Eski texnologiyalardan voz kechib, sanoat korxonalarini zamonaviy va ilg'or texnologiyalarga o'tishini rag'batlantirish uchun davlat qo'llab-quvvatlovi muhimdir. Bu jarayonda korxonalar uchun soliq imtiyozlari va subsidiya dasturlari ishlab chiqilishi kerak. Shuningdek, xorijiy ilg'or texnologiyalarni mamlakatimizga jalb qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kadrlar malakasini oshirish va rivojlantirish. Innovatsion menejment yondashuvlari bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish dasturlarini kengaytirish kerak. Bu maqsadda oliy ta'lim muassasalari va sanoat korxonalarini

o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish, innovatsion texnologiyalar bo'yicha amaliy treninglar va kurslar tashkil etish zarur. Shuningdek, xorijiy mutaxassislar bilan tajriba almashinuvi va malaka oshirish imkoniyatlarini yaratish lozim. Innovatsion infratuzilmani rivojlantirish. Ilmiy-tadqiqot markazlari va texnoparklarning rivojlanishi sanoat korxonalarini uchun innovatsion muhit yaratadi. Shu sababli, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik orqali innovatsion infratuzilmani yaratish va rivojlantirish talab etiladi. Innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus grantlar va tadqiqot dasturlari ishlab chiqilishi lozim. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish. Xalqaro texnologik hamkorlik va innovatsion loyihalarda ishtirok etishni kengaytirish orqali korxonalar o'z faoliyatlarini yanada rivojlantirishlari mumkin. Bu jarayonda xorijiy kompaniyalar va universitetlar bilan hamkorlikda qo'shma loyihalar tashkil etish, xorijiy tajribalarni o'rganish va mamlakatimiz sanoatiga joriy etish muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va ularning faoliyatini samarali tashkil etish uchun innovatsion menejment yondashuvlari muhim ahamiyatga ega. Innovatsiyalar orqali sanoat korxonalarini yangi bozorlarni egallash, mahsulotlar sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Innovatsion yondashuvlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi korxonalar rahbariyatining strategik qarorlariga, kreativ g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va raqamli texnologiyalarga moslashuvchan yondashuviga bog'liq.

Mamlakatimiz sanoat korxonalarida innovatsion menejment yondashuvlarini tatbiq etish, ular duch kelayotgan muammolarni hal qilishda muhim vosita hisoblanadi. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish, texnologiyalarni modernizatsiya qilish, malakali kadrlarni tayyorlash va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshirishi va global bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi mumkin. Innovatsion yondashuvlarning keng joriy qilinishi mamlakatimiz sanoati rivoji va barqaror iqtisodiy o'sish uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Drucker, P. F. (2002). *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. Harper & Row Publishers.
2. Schilling, M. A. (2017). *Strategic Management of Technological Innovation*. McGraw-Hill Education.
3. Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business Review Press.
4. Tidd, J., & Bessant, J. (2018). *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*. Wiley.
5. Chesbrough, H. (2003). *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Harvard Business School Press.
6. Porter, M. E. (1998). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
7. Trott, P. (2017). *Innovation Management and New Product Development*. Pearson Education.
8. Freeman, C., & Soete, L. (1997). *The Economics of Industrial Innovation*. MIT Press.
9. Prahalad, C. K., & Krishnan, M. S. (2008). *The New Age of Innovation: Driving Co-created Value Through Global Networks*. McGraw-Hill Education.
10. Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Harvard Business Review Press.
11. Mohira B., Diyorbek Q. AHOLINI BANDLIGINI TAMINLASH VA YANGI ISH ORINLARI YARATISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ZARURATI //INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS. – 2024. – T. 3. – №. 27. – C. 108-112.
12. Bakayeva M. ҚР АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ ТЕТІГІН ТАЛДАУ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 40. – №. 40.

13. Bakayeva M. The Role of Islamic Finance in the Capital Market in Uzbekistan //Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz). – 2022. – Т. 11. – №. 11.
14. Bakayeva M. Oziq-ovqat sanoatini transformatsiyalash orqali uni raqobatbardoshligini oshirish yo'nalishlari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 11. – №. 11.
15. Axrorovna B. M. The Importance of Digitizing the Tax System //European Journal Of Business Startups And Open Society. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 1-5.
16. Bakayeva M. BUDJET VA SOLIQ SIYOSATI ORQALI MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNI RAG'BATLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 44. – №. 44.
17. Bakayeva M. The Impact Of Tax And Customs Privileges On The Prosperity Of The Population // Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz). – 2022. – Т. 11. – №. 11.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

